

XUSUSIY TA'LIMNING JAMIYATDAGI O'RNI

Allaberganov Xusniddin Xushnudovich

TATU Samarqand filiali "Kampyuter injineri" yo'nalishi talabasi
+99893 758 61 60(mob)

xusniddinagllaberganov@gmail.com

Nuriddinov Asilbek Farhod o'g'li

TATU Samarqand filiali "Kampyuter injineri" yo'nalishi talabasi

To'xtayev Sherxon Nuridin o'g'li

TATU Samarqand filiali "Kampyuter injineri" yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539684>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada xususiy ta'limning jamiyatdagi o'rni haqida kengroq ma'lumotlar berilgan. Nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyati to'g'risidagi qarorlar ham muhokama qilib o'tiladi. Shuningdek nodavlat ta'lim muassasalariga berilayotgan imkoniyatlar haqida kengroq yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** xususiy, imkoniyat, oliygoh, ta'lim, bilim, investitsiya, jamiyat.*

РОЛЬ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

***Аннотация.** В данной статье представлена дополнительная информация о роли частного образования в жизни общества. Также обсуждаются решения об оказании негосударственных образовательных услуг. Также более подробно будут освещены возможности, предоставляемые негосударственным образовательным учреждениям.*

***Ключевые слова:** частный, возможность, университет, образование, знания, инвестиции, общество.*

ROLE OF PRIVATE EDUCATION IN SOCIETY

***Abstract.** This article provides more information about the role of private education in society. Decisions on the provision of non-state educational services are also discussed. Also, the opportunities provided to non-state educational institutions will be covered in more detail.*

***Key words:** private, opportunity, university, education, knowledge, investment, society.*

Ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasidir. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor va keng ma'noda tushuniladi. Tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi o'quv yurtlarida o'qitish jarayonini emas oila ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ma'lumot berish jarayonini ham bildiradi. Ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsning sifatleri, dunyoqarashi, qobiliyati o'sadi. Inson hayotida ta'limning o'rni kattadir. Jamiyatning tayanch nuqtasi - ta'lim. Prezidentimizning Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasini muhim yo'nalishlaridan biri ham ta'lim siyosati bo'ladi. Ta'limga yo'naltirilgan sarmoya- kelajakka yo'naltirilgan sarmoya, demakdir.

Yangi O'zbekistonni barpo etish, yuksak iqtisodiy taraqqiyotga erishish va aholini faravonligini ta'minlash kabi pirovard maqsadlarga ta'lim sohasini tubdan o'zgartirmasdan zamonaviy asosda qayta qurmasdan turib erishib bo'lmaydi. Mamlakat uchun davlat ta'lim tizimining qay darajada ekanligi va kelajakda qanday kadrlar tayyorlanishi muhim ahamiyatga ega. Hozirda mamlakatimiz ta'lim sohasiga diqqat e'tiborini qaratmoqda. Ta'lim yurt kelajagi, rivoji uchun muhim. Bugungi kunda ta'lim sohasining dolzarb masalalaridan biri – bu

mamlakatimizda nodavlat, xususiy ta'lim tizimini rivojlantirishdir. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev nodavlat ta'lim tizimi ravnaqiga katta e'tibor qaratmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "Nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 15- sentabrda PQ – 3276- son qarori qabul qilindi.

Ushbu qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida hamda, nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan yuridik shaxslar uchun qulay sharoit yaratish, davlat - xususiy sheriklik asosida tashkil etilayotgan ta'lim muassasalarini tarmog'ini kengaytirish, nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish sohasidagi faoliyatni litsenziyalash tartibini soddalashtirish orqali litsenziya da'vogarlariga qulay imkoniyatlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2018-yil 27-martdagi 241 – sonli qarori qabul qilindi. Hozirgi kunda respublikada 43 ta nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabi tegishli litsenziyaga ega bo'lib, xalq ta'lim tizimidagi 9680 ta maktabga nisbatan ularning ulushi 0,4 foizni tashkil etadi. Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktablarining aksariyat qismi Toshkent shahrida joylashgan. Bundan tashqari Prezidentning 5.09.2018 yildagi PQ–3931-son qarori bilan nodavlat ta'lim muassasalari uchun bir qator soliq va bojxona imtiyozlari joriy qilindi.

Birinchidan, 15.09.2017 yildagi PQ–3276-son qarorda nazarda tutilgan imtiyozlarning amal qilishi 2025 yil 1 yanvargacha uzaytirildi. Aynan nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish (*maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim sohasida*) faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslarni quyidagi to'lovlardan ozod qilish to'g'risida so'z boradi:

➤ barcha turdagi soliq va davlat maqsadli jamg'armasiga majburiy to'lovlardan (YaITdan tashqari), bunda ozod qilinayotgan mablag'lar ularni zamonaviy o'quv vositalari bilan jihozlash, zarur mahsulotlar va jihozlar sotib olish, bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash hamda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga bepul ta'lim xizmatlarini ko'rsatishga maqsadli yo'naltiriladi;

➤ mehnat shartnomasi asosida ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb qilingan xorijiy o'qituvchi va mutaxassislarning oylik ish haqidagi yagona ijtimoiy to'lov.

Avvalboshdan mazkur imtiyozlar 2021 yilgacha bo'lgan muddatga joriy etilgan edi.

Ikkinchidan, o'zimizda ishlab chiqarilmaydigan hamda nodavlat umumta'lim muassasalarini jihozlash va faoliyatini ta'minlash uchun olib kiriladigan zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi, dasturiy mahsulotlar, o'quv va ilmiy-metodik adabiyotlar, inventar va moddiy-texnika resurslari 2025 yilgacha bojxona to'lovlardan rasman ozod qilindi.

Uchinchidan, chet ellik o'qituvchilar va mutaxassislar, ularning oila a'zolariga ko'p martalik vizalar, shuningdek O'zbekistonda yashash joyida vaqtinchalik propiska davlat bojini undirmasdan rasmiylashtiriladi va uzaytiriladi. Mamlakatimizga chet ellik o'qituvchilar va mutaxassislarni jalb etish uchun ruxsatnomalar, mazkur fuqarolar mehnat faoliyatini amalga oshirish huquqining tasdiqnomalari Xalq ta'limi vazirligining buyurtmanomalariga ko'ra Mehnat vazirligi tomonidan beriladi.

To'rtinchidan, Xalq ta'limi vazirligi umumta'lim muassasalari o'qituvchilari professional faoliyat yuritganda ularning huquq va erkinliklari buzilganligi to'g'risida davlat bojini to'lamay da'vo arizalari bilan murojaat qilishi mumkin.

Hozirgi kunda xususiy bog'chalar, xususiy maktablar rivojlanish uchun turli imtiyozlar berilmoqda. Shu sababdan turli viloyatlarda xususiy internat maktablar, xususiy bog'chalar va xususiy oliygohlar o'z faoliyatini yuritmoqda. Shuningdek, ba'zi viloyatlarda chet el oliygohlarining filiallari o'zining ta'lim sifatini ko'rsatmoqda. Bu ishlar jamiyat kelajagi yo'lida qilinayotgan sayi- harakatlaridan biridir.

Yangi maktablar qurish mavjudlarini kengaytirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Jumladan xususiy investitsiyalar ishtirokida 100 ta maktab qurish loyihalari boshlandi, kelgusi besh yilda ularning soni mingtaga yetkaziladi. 2019-yilning 29-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi farmonga imzo chekdi. Hujjatda xalq ta'limi tizimida mavjud muammolar va ularni yechish uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlar belgilandi. Jumladan, konsepsiya tizimda islohatlar amalga oshiriladigan 9 ta yo'nalish va 48 ta ko'rsatkichni belgilab bergan.

Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini samarali ijrosi mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirishga turtki bo'ladi. Ta'lim-tarbiya ishlarini samarali olib borishda o'qituvchilarning o'rni muhim. Mamlakatimizda xususiy ta'limning rivojlantirilishi davlat va nodavlat ta'lim muassasalariga bir xil imkomiyatlarining yaratilib berilishi qanday ijobiy va salbiy oqibatlarga olib keladi?

Birinchiidan, ta'lim dargohlari o'rtasida raqobat paydo bo'ladi. Raqobat esa sohaning rivojlanishiga, sifatning oshishiga olib keladi.

Ikkinchiidan, byudjet yuki kamayadi, davlat ta'lim muassasalariga ko'proq mablag' ajratila boshlaydi, natijada barcha maktablarda umumiy sharoit yaxshilana boradi, o'qituvchilarning oyligini oshirish, sinfda bolalar sonini kamaytirish va boshqa kerakli imkoniyatlar ko'payadi.

Uchinchiidan, jamiyatimizda chuqur ildiz oltib ketgan korrupsiya balosini kamaytirishga erishiladi.

To'rtinchiidan, bilimni mahoratli pedagoglar safi kengayadi, negaki, jamiyatda ularga ehtiyoj kuchayadi, malakali o'qituvchilar talash bo'lib ketadi, reytingiga qarab oyligi ham oshib boraveradi. Natijada jamiyatimizda professional o'qituvchilar ko'paysa bilimlil insonlar ham ko'payadi, bundan jamiyat rivojlanadi, hayot yanada faravon bo'ladi. Nodavlat ta'lim muassasalariga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchayadi. Nodavlat ta'lim muassasalarining ijobiy tromonlari bilan birga salbiy tomonlari ham bor.

Bugungi kunda nodavlat ta'lim muassasalari ko'payib bormoqda. Abituriyentlarga imtixonsiz talaba bo'lish imkoniyati berildi. Berilayotgan imkoniyatlardan yoshlarning ta'lim saviyasini oshishiga emas balki, pasayishiga ham olib keladi. Bularning oldini olish uchun nodavlat ta'lim muassasalarida abituriyentlardan davlat imtixonlari olingani ma'qul. Oliy ta'lim tizimida ijtimoiy muhofazaga keng o'rin berilayotgani e'tiborga molik. Masalan, 2023 -yilda oliygoh talabalari uchun imtiyozli ta'lim kreditlariga resurslar 2 barobar ko'paytirilib, 1,7 trilion so'm ajratiladigan bo'ldi. Bu yil ilm-fan innovatsiyalarga 1,5 trilion so'm yo'naltirildi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyayev bejizga 2023-yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" deya nomlamadi. Endilikda qishloq hududlarida ham xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil qilmoqchi bo'lgan yoshlarga bir martalik subsidiya olishi uchun imkoniyat berildi. Buning uchun talabgor calendar yilning har choragi birinchi oyining 10-sanasiga qadar my.gov.uz sayti orqali onlayn ariza berishi mumkin. Shahar markazlarida esa

nodavlat talim muassalari kundan kunga ko'payib bormoqda. Bu jaroyon kuchli raqobat yuzaga kelishiga turtki bo'lmoqda.

Yosh avlodni Vatanga muhabbat va yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun ta'lim va tarbiyaning o'rni kattadir. Ta'lim va tarbiyani bir biridan ajratib bo'lmaydi. Xususiyl maktab va oliy o'quv yurtlarining yildan yilga ko'payib borishi biz yoshlar uchun kata imkoniyatdir. Xulosa qilib aytganda so'ngi yillarda O'zbekistonda ta'lim tizimiga boshqacha yondashish zarurligi dolzarb masalaga aylanib boradi.

Sohadagi kamchiliklar, ayniqsa qog'ozbozlik va korrupsiya holatlariga nisbatan tanqidlar kuchaydi. Maktab va oliy ta'lim muassasalarining shu paytgacha davlat byudjeti hisobidan yashab kelgani ham buning sabalaridan biridir. Chunki bunday tizimda sifat emas son ketidan quviladi. Doimiy ta'minot bo'lib turgani sababli o'z -o'zidan raqobat muhiti yo'qoldi. Faqat natija va hisob uchun ishlatildi. Davlat xususiyl ta'lim dargohlarini ko'paytirishga e'tibor qaratayotganda ana shu omillarni ham hisobga olgan bo'lsa ajab emas.

Prezident va hukumat vakillarining so'nggi yillarda qabul qilayotgan farmon va qarorlari asosida xususiyl ta'lim muassasalariga yaratib berilayotgan shart-sharoit bu boradagi yondashuv o'zgarib borayotganidan dalolat beradi. Xususiyl ta'lim hamisha o'zini oqlagan. Bu turdagi ta'lim muassasalari o'z kunini o'zi ko'rgani uchun ham, o'zaro raqobatga kirishadi va sifatli ta'lim berish, yaxshiroq natija ko'rsatish uchun kurshadi.

Davlat va nodavlat ta'lim muassasalarini ko'paytirish va ularni qo'llab- quvvatlash siyosatini boshlagan ekan, jamiyat uchun umuman olganda mamlakat kelajagi uchun eng to'g'ri qadam tashlandi deb ayta olamiz.

REFERENCES

1. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/hususiyl_talim_muassasalariga_-_yangi_imtiezlar
2. <https://edu.uz>
3. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/hususiyl_talim_muassasalariga_-_yangi_imtiezlar
4. <https://mitc.uz/uz/news/view/4274>